

Їхня сестра також згадана в ПВЛ під ім'ям Ірини (Катерини) Всеволодівни, померла 11 (24) липня 1108 р. [5, 260; 6, 283]. Дослідники зауважують, що вона була черницею [2, 457; 4, 22], хоча в літописах про це інформація відсутня.

Ще одна князівна-черниця, згадана лише в Іп., – це Предслава Святославівна, донька Святослава Ярославича, яка померла 1116 р. [3, 37; 5, 284].

Втім, не лише імена княгинь і князівен потрапили на сторінки ПВЛ. Під 1091 р. названо ім'я дружини Яна Вишатича Марії, яка була православною, жила за заповідями, померла 16 серпня 1091 р. У ПВЛ зазначається, що її поховали в церкві Успіння Богородиці Києво-Печерського монастиря, з лівого боку, напроти гробу Прп. Феодосія, як і пророкував Феодосій Печерський [5, 203-204; 6, 212].

Слід також виокремити звітку, датовану 4 вересня 1113 р., про смерть ігумені монастиря Св. Лазаря у віці 92 роки, 60 з яких вона провела в монастирі [5, 276]. На жаль, у літописах відсутня інформація про її ім'я та походження.

Отже, є підстави вважати, що на сторінки ПВЛ потрапляли імена тих жінок, які відзначилися у політичній і культурно-релігійній сферах. У переважній більшості вони відомі своїм православним подвигом (черниці, ігумені, княгині і князівни – засновниці церков і монастирів) і праведним життям. Ймовірно, доля кожної з них була складна або навіть трагічна, через що вони віддали перевагу монастирському життю.

Можна припустити, що події їхнього життєпису були відображені в ПВЛ як приклад для наслідування. Проте, це потребує подальших досліджень.

Примітки

1. Барсуков М. П. Источники русской агиографии. – СПб., 1882.
2. Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 784 с.
3. Донской Д. Справочник по генеалогии Рюриковичей. Ч. 1 (середина IX – начало XIV в.) / [под ред. Д. М. Шаховского]. – Ренн, 1991. – 367 с.
4. De Baumgarten N. Genealogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes / N. De Baumgarten. – Roma, 1928. – 95 p.
5. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринт СПб., 1908). – 648 с.
6. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 1 (репринт Л., 1926). – 496 с.
7. Летописный сборник, именуемый Тверской летописью // ПСРЛ. – СПб., 1863. – Т. 15. – 540 с.
8. Литвина А. Ф. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропоники. – М. : Индрик, 2006. – 741 с.
9. Назаренко А. В. Анна // Православная энциклопедия. – М. : Церковно-научный центр “Православная энциклопедия”, 2000. – Т. II [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/115552.html>.
10. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / [под ред. А. Н. Насонова]. – М. ; Л., 1950. – 580 с.
11. Хмыров М. Д. Анна Всеволодовна // Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови. – СПб. : Обертка печ. в тип. А. Бенке, 1870. – С. 12. – 98 с.

Ясновська Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент

Науково-навчальний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ПАМ'ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ М. Г. ВАЙНШТЕЙНА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Серед музейників Чернігівщини 20–30-х рр. ХХ ст. виділяється постать Марка Григоровича Вайнштейна. Народився він у робітничій родині 1894 р. в мальовничому містечку Конотопі. Після закінчення в 1918 р. Київської художньої школи вчителював у сільських школах України. Зацікавленість українськими старожитностями привела М. Г. Вайнштейна до Конотопського окружного музею, в якому з березня 1923 р. перебував на посаді завідувача, а з травня 1925 р. – директора Чернігівського Державного Музею (далі – ЧДМ).

До кола його інтересів потрапили як археологічні, так і архітектурні пам'ятки Чернігово-Сіверщини. Поряд з власне музейною роботою М. Вайнштейн розгорнув енергійну діяльність щодо охорони пам'яток як рухомих, так і нерухомих. Для цього він неодноразово, без коштів, здійснював піші далекі експедиції в різні райони спочатку Конотопської округи, а потім і Чернігівської. Йому вдалося взяти на облік ряд церков, цінних архітектурних пам'ятників і предметів культурно-історичного значення, що в них зберігались.

Саме на травень 1925 р. припадає кампанія Укрголовполітосвіти та відділу культів НКВС України щодо перевірки культового майна. За дорученням Укрголовполітосвіти такий облік на Чернігівщині здійснювався ЧДМ. Спільними зусиллями М. Вайнштейна, С. Баран-Бутовича, В. Дроздова, В. Шугаєвського були обстежені та зареєстровані пам'ятки культової архітектури міст Ніжина, Любеча, більшості сіл Довжицького, Олишівського, Тупичівського районів (сучасні Чернігівський, Ріпкінський, Городнянський). На початок 1926 р. на обліку ЧДМ лише в Ніжинській окрузі перебувало 30 пам'яток культової архітектури. Музей звернув увагу і на пам'ятки неправославних культів, зокрема іудаїзму, зафіксувавши їхній стан, на жаль, лише в Чернігові [2, 251; 4, 268]. Це був недолік для всіх інших музеїв України. Така плідна робота дозволила до травня 1927 р. Українському комітету охорони пам'яток культури (УКОПК) скласти загальний реєстр пам'яток республіканського значення України.

В обов'язок музейних працівників входило контролювання ремонту та реставрації культових пам'яток краю. На початку 1926 р. фахівці ЧДМ визначили умови ремонту церкви в с. Смичин. У 1927/28 рр. за наполяганням музею та під його контролем релігійними громадами були відремонтовані Андріївська та Спасо-Преображенська церкви в с. Стольне, Михайлівська в с. Листвені, Троїцька – в Чернігові. Водночас музей заборонив перебудову збудованої в 1742 р. Дуніним-Борковським церкви в с. Стольне, оновлення іконостасу Миколаївської церкви в с. Шестовиці. Але траплялися випадки перебудови чи зміни інтер'єру пам'яток культової архітектури релігійними громадами без дозволу пам'яткоохоронців. Про це в кінці 1928 р. на сторінках газети “Червоний стяг” з обуренням повідомляв директор М. Вайнштейн [1, 4].

До кола інтересів охорони пам'яток ЧДМ належали і монастирські комплекси, а саме – збереження цінних з архітектурно-мистецького боку їхніх будівель некультового призначення. Це передбачало передачу житлових та ін. приміщень монастирів для використання різними установами та організаціям. У 1928 р. ЧДМ виступив ініціатором передачі будинку колишньої духовної консисторії в садибі Єлецького монастиря в користування місцевої окресільгоспспілки, яка брала на себе зобов'язання на визначених музеєм умовах відремонтувати пам'ятку. Це дозволило зберегти споруду. Значного поширення в середині 20-х рр. набула практика вилучення у релігійних громад взятих на облік пам'яткоохоронцями культових предметів художньо-історичного значення і передача їх на збереження до музеїв. У 1926 р. до ЧДМ надійшло більше 200 пам'яток культового вжитку з православних храмів та синагог. У 1927 р. С. Баран-Бутович з Домницького монастиря, а М. Вайнштейн у храмах Городнянського району відібрали цікаві зразки різьблення, живопису, шиття [4, 267].

Важливим досягненням пам'яткоохоронців України в середині 20-х рр., свідченням зростання уваги не тільки громадськості, а й державних органів до вирішення проблем збереження набутих минулих поколінь стало утворення в республіці ряду державних історико-культурних заповідників. Причетний до проголошення унікальних об'єктів Чернігова історико-культурним заповідником був і М. Вайнштейн. По-перше, він порушив питання перед Київською крайовою інспекцією про врятування шляхом закріплення чи перенесення до музею фрески св. Теклі XI ст., відкритої в 1923 р. у Спаському соборі М. Макаренком [5; 7, арк. 11]. Треба відмітити, що представники інспектури та ВУАК підтримали його. В липні 1927 р. до Чернігова було запрошено Д. Кіпліка, який разом з М. Вайнштейном, головою ВУАК О. Новицьким встановили, що єдина можливість врятувати фреску – перенести до музею. М. Вайнштейн у листі-подяці Д. Кіпліку надав високу оцінку його виконаним роботам: “При знятті фрески ви уникнули будь-яких пошкоджень: зняття фрески з шаром тинку не дало жодних розколин, що могли природно трапитись; не сталося ніяких порушень фарби” [7, 22].

Разом із Д. Кіпліком, О. Новицьким, І. Моргилевським та Ф. Ернстом М. Вайнштейн проводив заходи щодо охорони Єлецького монастиря. Так, у липні 1927 р. постало питання про збереження фрескового живопису Успенського собору. Науковці прийшли до висновку, що “всі частини архітектури і розпису настільки пов'язані поміж собою, що розглядати їх окремо не можна” [6, 3]. Такі висновки прискорили оголошення Єлецького монастиря історико-культурним заповідником.

Наприкінці року М. Вайнштейн звернувся до президії Чернігівської міської ради про необхідність поліпшення охорони та проведення невідкладного ремонту архітектурних пам'яток на території Єлецького монастиря. Члени президії повністю погодилися з дослідником про необхідність термінових ремонтних робіт та звернулися до Чернігівського окрвиконкому з проханням передати Єлецький монастир в управління міськради. Вже в 1928 р. він

увійшов до створеного в Чернігові загальноміського культурного центру, який взяв на себе догляд за історичними та архітектурними пам'ятками на території Чернігівського дитинця.

Остаточне рішення про створення на базі Чернігівського дитинця державного історико-культурного заповідника, до якого увійшли Спаський, Успенський та Троїцький собори, було прийнято 18 травня 1929 р. на спільному засіданні Раднаркому України та Української економічної наради [3, 23].

Вже як вчений охоронець державного історико-культурного заповідника М. Вайнштейн вів боротьбу за збереження культових пам'яток від нищення під впливом т.зв. “соціалістичної індустріалізації”, яка передбачала тотальне вилучення та переплавлення дзвонів.

Чернігівський окрвиконком наприкінці 1929 р. розпочав підготовку до утилізації всіх дзвонів округу, серед них і ряд унікальних зразків українського та російського ливарництва. Усвідомлюючи небезпеку, навислу над унікальними пам'ятками культури, представники об'єднаної наради Базилевич та Пилипенко виїхали до Чернігова, де 17 січня 1930 р. взяли участь у засіданні Чернігівської окружної комісії охорони пам'яток, яка схвалила пропозиції щодо збереження цінних для науки і культури дзвонів. На наступний день відбулося слухання цього питання спеціальною комісією у присутності представника Чернігівського окрвиконкому. М. Вайнштейн, як секретар комісії, виступив з пропозицією не знімати дзвін Спаського та Борисоглібського соборів – Потьомкінський або дзвін роботи І. Коровкіна 1772 р., зберегти всі дзвони Єлецького монастиря та забезпечити охорону найбільш цінних пам'яток ливарництва в соборах округу. Однак після тривалої дискусії більшістю голосів було прийнято рішення про зняття Потьомкінського дзвону, дзвону Полуботка з Воскресенської церкви, з дзвіниці Троїцького монастиря роботи І. Нікітіна та в Єлецькому заповіднику дзвін роботи І. Жебеліка [8, арк. 256].

Повідомляючи 21 січня 1930 р. терміновим листом НКО УСРР про поєднання чернігівським окрвиконкомом інтересів “соціалістичного будівництва і охорони пам'яток”, М. Вайнштейн просив терміново втрутитися у хід подій. Але 30 січня Потьомкінський дзвін вагою 855 пудів було скинуто з дзвіниці і розбито. Лист до ВУЦВК Комісаріат освіти направив лише 9 лютого, тоді коли дзвона вже не стало. Єдине, що міг зробити ВУЦВК, – доручити НКВС УСРР розібратися в даній ситуації. В Чернігові була створена спеціальна комісія для повторного виявлення дзвонів, які належало зберегти як старожитності. Після огляду складів Руд металу та дзвонів Троїцького і Єлецького монастирів було визнано за потрібне зберегти 5 дзвонів та фрагменти окремих. М. Вайнштейну вдалося зберегти дзвони Нікітіна та Коробки з Єлецького заповідника. По кожному питанню пам'яткоохоронець мав власну думку [8, арк. 259]. Крім того, на засіданні 18 січня 1930 р. М. Вайнштейн виступав проти заяви представника Окрпрофради Шапки про передачу Спаського заповідника під клуб. Аргументи його не бралися до уваги, а саме: що це пам'ятка європейського значення; що перебудови зіпсують вигляд заповідника-дитинця; що заповідник планує демонструвати “науково-антирелігійний матеріал за історію Чернігова”, тому не звертатися за розв'язанням цього питання до НКО. Але було прийнято рішення про звернення з дорученням його Магдійчуку, який і довів справу до кінця [8, арк. 261]. Ця ситуація, як зазначав М. Жовтовський про становище справи охорони пам'яток у Чернігові, явно нездорова [8, арк. 262] У листопаді 1931 р. на М. Вайнштейна починається гонитва, як на людину, що заважала передачі Спаського собору під клуб. Переслідування з боку місцевої влади призводить до звільнення дослідника з посади директора музею.

Загалом, діяльність М. Г. Вайнштейна щодо охорони церковних старожитностей Чернігівщини дозволила зберегти значну кількість пам'яток, які дійшли до нас у первісному вигляді.

Примітки

1. *Вайнштейн М.* Припинити руйнування пам'яток // Червоний стяг. – 1928. – 1 грудня.
2. *Вайнштейн М.* Чернігівський державний музей // Український музей. – К., 1927. – С. 250-251.
3. *Дубровський В.* Історико-культурні заповідники та пам'ятки України. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 76 с.
4. *Кот С. И.* Охрана памятников истории и культуры на Черниговщине в годы советской власти // Мат-лы к своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. Черниговская область. – К., 1986. – С. 262-275.
5. *Макаренко М.* Досліди над Чернігівським Спасом // Записки Історико-філологічного відділу. – К., 1923. – Кн. IV. – С. 240-244.
6. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 316, 116 арк.
7. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 40, 50 арк.
8. ЦДАВО України, ф. 166, спр. 586, 278 арк.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботіві	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священника у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015